

[□ MENU](#)

a/penadoPavão

opinião como direito

O (DES) CONSTITUCIONALISMO

outubro 11, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 10 – n. 69/2021

O Brasil revela ao mundo coisas que se supunham enterradas no Século XVIII. Sim, o país feito pelas elites que o governam. As escolhas mal feitas ou resultados de traições se revelam no cotidiano da prática legislativa, judiciária e executiva de um país caricato por essência.

O que se vê, na realidade, é um drama, quase um terror, quando se está diante de poderes (ou seria força?) exercidos de forma individual, perante circunstâncias que sinalizam o arbítrio, o autoritarismo nefasto que, por estar escrito, não atente à própria fonte em que se constituem as autoridades. Mais uma vez falo da

Constituição que melhor se traduz hoje no Brasil como instrumento de decoração orgânica. Sim, porque seus princípios já se foram há muito defenestrados, sobrando apenas aqueles que servem à opressão dos seus destinatários – claro, os que não têm voz.

Temos colegiados legislativos em que atos políticos de repercussão nacional repousam em mãos de um único indivíduo, que age com a arrogância de um monarca absoluto, como se sobre a Constituição se pusesse. Querem exemplos? Pois os darei.

Pedido de impeachment de autoridades, a começar pelo presidente da república: em mãos do presidente da câmara dos deputados – perdoem escrever em letras minúsculas. Já que não posso afasta-los, meu protesto é diminuí-los, ao menos na grafia.

Querem mais? Os membros das CPIs..., investigam o que desejam, enquanto, às escâncaras, seguem indiferentes às denúncias de roubos – não de um estado – mas de toda uma região, precisamente a mais pobre, a de maior representação no congresso nacional, e a em que mais atraso existe. Mais ainda? Pois a indicação do presidente da república para o supremo tribunal federal, em mãos de um único senador, “dorme” há três meses para ser apreciada pela comissão de constituição e justiça do senado, hoje sendo já público que é objeto de uma tentativa de “troca” porque o candidato não é palatável. Mais? Que tal a impunidade promovida pelo judiciário quando o processo atinge a prescrição para a punição do meliante? Muitos outros exemplos eu poderia dar, mas aí viraria uma central de ocorrências, e este não é o propósito.

O Brasil possui uma Constituição que está já a se aproximar de uma norma estatutária de sindicatos durante os governos da esquerda, em que as conveniências determinam as normas. Quem sabe próxima de um estatuto de um clube social em que há regras de condutas, dentre as quais está a proibição de abordagens ousadas de pessoas. Claro, na Constituição já passaram até a mão na bunda dela, ao inventarem uma tal “mutação constitucional”, em que apóstolos de Cristo traduzem a vontade do Senhor, não necessariamente do Criador.

Como se vê, o que se faz no Brasil hoje é exatamente subverter (ou seria, reescrever) as decisões da história, pelas quais os homens se reuniram através das leis, pela vontade geral, a fim de preservar a liberdade e a felicidade como verdades inegáveis, rompendo com a mácula da vontade absoluta.

Quanto mais o tempo passa, mais as autoridades que deveriam dar exemplos mergulham em uma promiscuidade institucional que em nada tem a ver com o constitucionalismo proposto, porque avançam sobre atribuições alheias, criam interpretações capazes de transformar uma releitura apta a assentar que a água queima e o fogo lava, como se o dito possa ser desdito, conforme as circunstâncias.

Passa da hora de a Constituição voltar a ser de uma República, prevendo responsabilidade penal para ato não praticado por membro do congresso nacional que importe atraso na efetivação das normas conforme a decisão da assembleia nacional constituinte.

É hora de ser incluída na Constituição uma Emenda que assegure (a exemplo da iniciativa legislativa popular, mas sem sua complexidade proposital de dificuldade) a possibilidade de o povo suprir a omissão do congresso em casos de atos de escolhas de autoridades públicas. Já é tardia a época de criação de um tribunal que guarde a Constituição com competência restrita a sua interpretação, sem imiscuir-se em competências meritórias alheias, posto que, invadidas, devem sofrer responsabilização imediata. É demorada a fixação de mandatos para os membros desse mesmo tribunal, porque constatado está que a vitaliciedade em cargo que interpreta a Constituição, em país que não a respeita, merece uma nova experiência com novos membros pela impossibilidade de recondução dos anteriores.

Como se constata, as deformidades, desconformidades, ultrajes, violações, modificações, seja lá o substantivo que se usar, confirmam que a elite do Brasil não possui nenhum compromisso com o país, por isso mesmo sendo justo que “Justo Veríssimo” (personagem do notável Chico Anísio) jamais seja esquecido, para que, como ele, sejam aliçados do cenário nacional pessoas com esse perfil.

O Brasil pode ser um Estado de Direito, porque também por Direito, se compreende a norma objetiva. Jamais, entretanto, um Estado Democrático, porque há presos políticos, mas o oportunismo político faz questão e ignorar o fato, confessando, queiram ou não, que jamais lutaram por democracia: é a “ditadura do bem” que lhes apraz.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A PIRÂMIDE INVERTIDA

PRÓXIMO POST

A PAUTA DO SILÊNCIO

UM COMENTÁRIO EM “O (DES) CONSTITUCIONALISMO”

Pingback: **O (DES) CONSTITUCIONALISMO – A PENA DO PAVÃO – A PENA DO PAVÃO**

Editar

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por Automattic